

**II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES**

EIXO TEMÁTICO: INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

**TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE CONSTRUCIONISMO
E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA**

(DOI - 10.5281/zenodo.8215999)

LIMA, Jacqueline Deodato¹

RESUMO

O presente artigo é o resultado de um estudo que ocorreu no processo de investigação de novas formas de aprendizagem e tem como objetivo apresentar a filosofia educacional chamada de construcionismo desenvolvida por Papert (1994) e o seu envolvimento com a inovação pedagógica. Essa apresentação justifica-se pela verificação de mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem ocorridas nos mais variados espaços de construção do conhecimento, demonstrando um novo paradigma educacional no qual os aprendentes são protagonistas de sua própria aprendizagem. Nesse contexto, apresentamos um momento histórico no campo educacional que foi o século XX, percebendo que a ruptura de antigos paradigmas se dá tanto por razões ligadas às transformações dos saberes, como também por razões histórico-sociais, caracterizando a pedagogia enquanto ciências da educação e o seu envolvimento com outras ciências, no qual percebemos pela nossa observação, que a filosofia de educadores do passado está bem presente até os dias atuais. A metodologia utilizada está baseada em um estudo bibliográfico que se fundamenta teoricamente na epistemologia do construcionismo e da inovação pedagógica com os autores Papert (1994) e Fino (2007), identificando a pedagogia cognitiva e o construtivismo de Piaget (1994) e a ZDP de Vygotsky (2007). Com o referido estudo, e no contexto de educação e sua relação com a sociedade, onde o homem se encontra como ser pensante e atuante, concebemos que a análise final, assume um caráter de incompletude, onde não se pretende aqui chegar às conclusões ideais mas a

¹ Licenciada em Pedagogia (Habilitação em Supervisão Escolar) e em Ciências da Religião, especialista em Planejamento Educacional, em LIBRAS e Educação de Surdos, Mestra em Ciências da Educação - Inovação Pedagógica pela Universidade da Madeira (UMa) em Portugal e Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Del Sol (UNADES) no Paraguai. Concentra suas atividades de pesquisa no campo da Inovação Pedagógica e LIBRAS. Como professora, atuou na Educação Infantil, no Ensino Fundamental como Orientadora de Aprendizagem do TELESINO e no Ensino Médio como professora da Disciplina de Filosofia. Exerceu o cargo de Supervisora Escolar no Colégio Municipal de Aracati. Atualmente é Professora da SEDUC onde atua como Professora Apoio do Centro de Multimeios e Tutor Externo do Curso EAD de Letras-LIBRAS no Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), Polo de Aracati-CE. Colabora ainda ministrando palestras, cursos e oficinas nas áreas de Inovação Pedagógica e LIBRAS. Email: jacquelineodeato@hotmail.com

pensamentos que nortearão a discussão sobre o protagonismo dos aprendentes e a inovação pedagógica.

Palavras-chave: aprendizagem; construcionismo; inovação pedagógica.

RESUMEN

El presente artículo es el resultado de un estudio que se sucedió en el proceso de investigación de nuevas formas de aprendizaje y objetiva presentar la filosofía educacional llamada construcionismo desarrollada por Papert (1994) y su involucramiento con la innovación pedagógica. Esta presentación se justifica por la comprobación de cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurridas en los diversos espacios de construcción del conocimiento, demostrando un nuevo paradigma educacional en el cual los aprendices son protagonistas de su propio aprendizaje. En este sentido, presentamos una contextualización histórica sobre el campo educacional del siglo XX, constatando que la ruptura de los antiguos paradigmas ocurre tanto por razones relacionadas con los cambios de los saberes como por razones históricas y sociales, lo que caracteriza la pedagogía como ciencia de la educación y su involucramiento con otras ciencias; la observación nos lleva a percibir que la filosofía de los antiguos educadores están muy presentes en los días actuales. La metodología se basa en un estudio bibliográfico, cuya base teórica se fundamenta en la epistemología del construcionismo y de la innovación pedagógica de los autores Papert (1994) y Fino (2007), en la identificación de la pedagogía cognitiva y en el constructivismo de Piaget (1994) y en la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) de Vygotsky (2007). A partir de este estudio, en el contexto de educación y en su relación con la sociedad, en la cual el hombre es un ser pensante y actuante, concluimos que el análisis final presenta un carácter incompleto, pues no se tenciona llegar a conclusiones ideales, pero a pensamientos que guiarán la discusión sobre el protagonismo de los aprendices y la innovación pedagógica.

Palabras clave: aprendizaje, construcionismo, innovación pedagógica.

1 INTRODUÇÃO

Considerando que é através da história, com o estudo das gerações passadas, que descobrimos o que somos hoje, para que posteriormente, possamos desenvolver uma consciência plena do que seremos amanhã e assim atuarmos verdadeiramente rumo à inovação, é que verificamos a existência de uma ligação muito forte entre a educação e a sociedade que ocorre desde o início da existência, na qual o homem apresenta-se como peça fundamental.

Percebemos pois uma ligação íntima, uma relação intrínseca, na qual identificamos a educação como uma grande parceira que caminha lado a lado, por uma estrada de grandes

histórias e de imensos movimentos, com uma sociedade que aponta o desejo de mudanças. Nesse cenário conhecido, encontramos a escola que assume o papel institucional da disseminação do saber, mas que também sabemos que não é o único lugar onde o conhecimento é adquirido. Sobre essa relação interdependente e a função social da escola, citamos Sousa (2004, p. 139) que nos diz:

Ora, sabemos que a educação se processa num contexto muito mais vasto onde entram em jogo, em interacção permanente, outras variáveis, provenientes dos sistemas político, ideológico, filosófico, religioso, económico, etc. É esta complexidade do acto educativo que nos leva a reflectir a escola não só em termos de organização curricular, como em termos epistemológicos.

A educação durante toda a sua história, desempenha um papel influenciável. Passou por vários momentos, de intensas lutas para atingir seu objetivo e ser considerada reformada e inovadora mas ainda luta por assumir sua própria identidade. Existiram e existem transformações que tratam de reformar essa educação pré-existente em um movimento de ruptura de antigos paradigmas através de ações inovadoras.

Nesse contexto, percebemos que esta ruptura se dá tanto por razões ligadas às transformações dos saberes, como também por razões histórico-sociais e apresentamos um momento histórico no campo educacional que foi o século XX, caracterizando a pedagogia enquanto ciências da educação e o seu envolvimento com outras ciências, no qual percebemos pela nossa observação, que a filosofia de educadores do passado está bem presente até os dias atuais.

Intensificamos o estudo com a pedagogia cognitiva e o construtivismo de Piaget, a ZDP de Vygotsky, e a partir do construcionismo proposto por Papert, conceituamos inovação pedagógica, demonstrando o envolvimento que existe entre eles no processo da aprendizagem.

Por fim apresentamos a metodologia que se fundamenta teoricamente na epistemologia utilizada na elaboração do artigo, através do estudo bibliográfico desenvolvido e concluimos com as considerações finais em relação à nossa investigação, no caminhar incessante por novas descobertas que contribuirão com a construção do nosso conhecimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como sabemos, a educação não caminha sozinha e tão pouco a sociedade. Sem a educação, a sociedade não avançará com sucesso e vice-versa. Há portanto, um cenário educacional demarcado por uma cultura sócio-política-econômica que vincula saberes, sistemas, reformas e práticas pedagógicas que giram em torno de ideais se apropriando do poder-saber de forma que estabelecem um currículo, como política de estado, que produz um discurso de educar para a cidadania.

A sociedade é responsável pela formação humana orientada através da educação. Assim como é pela educação que o homem adquire conhecimentos necessários para atuar em sociedade, afirma Libâneo (1994, p. 17) tal relação: “*Não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem sociedade.*” A educação é transmitida de geração à geração através dos ensinamentos que correspondem as habilidades, as experiências e os valores adquiridos e perpetuados por muitos.

E por saber que educação e sociedade, entrelaçam e caminham juntas, é importante entendermos a verdadeira missão da escola, ou qual o seu verdadeiro papel diante de um mundo em constante transformações. O sistema de ensino acompanha a sociedade que se estabelece naturalmente. Percebemos a escola como produto da modernidade ou pós-modernidade, onde as necessidades do mercado modificaram seus princípios, mudaram seus conteúdos, direcionaram seus métodos.

As exigências de uma educação diferente, baseada no crescimento acelerado dessa sociedade que urge necessita de um homem novo, qualificado para o mercado do trabalho, diferente daquele que vivia na comunidade em seu aprendizado rural.

Na Era industrial, via-se uma educação moldada à visão industrial criada para atender um mundo novo, definida por Toffler (1970, p. 322) como sendo “[...] *um sistema educacional que, em sua própria estrutura, simulasse esse mundo novo. [...] idéia de reunir massas de*

estudantes (matéria-prima) para serem processados por mestres (operários) numa escola centralizada (fábrica) foi um golpe de gênio industrial.” Surgia a escola pública.

Mas somente no XX, século considerado como inovador, onde as mudanças econômicas, políticas e culturais, influenciaram a educação que a pedagogia tomou outros conceitos. Basicamente até os anos 50, propagava-se a “escola nova e o ativismo” com o sentido de mudar o rumo da educação tradicionalista e intelectualista, dando-lhes sentido vivo e ativo. A renovação da escola nutre-se de experiências educativas por todos os lados, da Inglaterra (Reddie) à América (Dewey), que baseando-se em observações mais largas e mais seguras, tentaram estabelecer sistemas educativos completos, apoiados em técnicas e métodos precisos e até mesmo em concepções mais elaboradas do homem e dos fins educativos. (CAMBI, 1999)

Com os processos de transformações ocorridos principalmente no seio da sociedade, a escola aparece como o núcleo de toda a mudança tornando-a uma instituição renovada onde o ativismo tomou proporção e influenciou toda uma nova prática educacional “[...] *colocando no centro a criança, as suas necessidades e as suas capacidades; o fazer que deve preceder o conhecer, o qual procede do global para o particular [...]; a aprendizagem coloca no centro o ambiente e não o saber codificado e tornado sistemático.*” (CAMBI, 1999, p. 513)

Mas foi no curso da segunda metade do século XX de acordo com Cambi (Ibid., p. 595) que a pedagogia passa à ciência da educação, redefinindo sua identidade, renovando seus limites e deslocando o seu eixo epistemológico onde o saber agora plural e aberto, une-se ao primado das ciências dentre elas a psicologia, a filosofia e a sociologia que agora, em conjunto com a pedagogia agiriam para formar o homem que a sociedade tanto ansiava, um homem novo em relação ao passado, técnico, porém aberto às inovações sociais, culturais e técnicas.

E assim novas teorias surgiram e embasaram uma educação que forma mas que também transforma.

2. 1 CONSTRUCIONISMO

Na busca incansável pela descoberta de novos conhecimentos, o homem articula sua maneira de pensar os acontecimentos sociais e práticas culturais, que fazem parte de uma perspectiva histórica fundamentada na construção de um novo horizonte, de uma nova ideia de educação, de um novo conceito de sociedade. Este homem caminha com o mundo e no mundo, consciente de que está em sociedade e é nela que a educação se concretiza.

Nota-se portanto, nesta relação indissociável, um mundo onde sociedade (governo, religião, cultura...) e educação (métodos, práticas, conteúdos...) se misturam e se confundem, um meio social que influencia e é influenciado pela ação educativa e vice versa. Existe uma ação pedagógica de grande importância que orienta a formação humana, em um processo que engloba tanto a arte de ensinar (didática) como a arte de aprender (matética) e que compreende tanto o ensino quanto à aprendizagem.

Tal processo pedagógico, vivencia uma educação atuante na construção do caminhar do sujeito aprendente, que gira em torno de espaços de aprendizagens que caracterizam tanto uma educação formal, na qual as instituições assumem o lugar técnico de transmissão do saber, criado para repassar os conteúdos produzidos e colocados universalmente a todos, a partir de um currículo de ensino igualitário, bem como uma educação não formal que se apresenta fora de um sistema de ensino próprio apreendida nas relações sócio culturais da sociedade.

Com certeza, é a escola o lugar instituído, técnico, criado para repassar conhecimentos necessários ou não, para nossas vidas. Mas não o único onde a aprendizagem acontece. De acordo com Papert (1994, p. 127) “[...] a construção que ocorre ‘na cabeça’ com frequência ocorre de modo especialmente venturoso quando é apoiada pela construção de um tipo mais público ‘no mundo’ [...]. Parte do que tenciono dizer com ‘no mundo’ é que o produto pode ser mostrado, discutido, examinado, sondado e admirado. Ele está lá fora.” Sim, está lá fora, além dos muros da escola. Em ambientes não-formais de aprendizagem que não ditam regras, nem práticas implicadas em sistemas educacionais estruturados e formulados.

Percebendo a existência desses espaços de aprendizagem caracterizados acima, e retomando às Ciências da Educação, é notório a percepção de uma sociedade nova que se configura como a sociedade da aprendizagem, onde a habilidade de aprender é considerada vital para o desenvolvimento. Quanto a essa habilidade Papert (1994, p. 5) pontua:

A habilidade mais importante na determinação do padrão de vida de uma pessoa já se tornou a capacidade de aprender novas habilidades, de assimilar novos conceitos, de avaliar novas situações, de lidar com o inesperado. Isso será crescentemente verdadeiro no futuro: a habilidade competitiva será a habilidade de aprender.

Aprender a aprender, detendo mais conhecimentos em um menor espaço de tempo será determinante, em um momento onde dominar as formas de aprender será uma habilidade desejável e invejável. Nesse contexto, Seymour Papert (1994), propõe uma filosofia educacional o “construcionismo”, uma teoria educacional que difere de outra e também conhecida filosofia educacional, o instrucionismo.

O instrucionismo baseia-se na instrução como o caminho ideal para a aprendizagem satisfatória, onde a “[...] a única forma de melhorar o conhecimento de um estudante sobre o tópico X é ensinar sobre X.” (PAPERT, 1994, p. 126). Para tanto, verificar uma escola onde a instrução se encontra como o melhor aprendizado para se chegar ao conhecimento é permanecer na certeza de que a inovação pedagógica está por demais longe de acontecer.

Já o construcionismo, defende a construção da aprendizagem baseada em uma verdadeira descoberta rumo ao conhecimento, onde a aprendizagem é construída pela busca desse conhecimento, uma vez que o aprendente traz a prática para o seu convívio próprio. É através pois, das experiências com o seu cotidiano diário, da sua necessidade e do seu interesse, que o aprendente desenvolve uma maior aprendizagem.

Nesse contexto de construção da aprendizagem, o autor Papert (1994, p. 61) difunde a “teoria do conhecimento” caracterizada por uma vivência baseada em contextos integrados, na qual, tanto alunos como professores, desenvolvem ambientes de trabalhos fundamentados no “conhecimento-em-uso.”

Aprendendo através do uso, os processos de aprendizagem tornam-se satisfatórios e propiciam um maior engajamento com o saber a partir do interesse, do envolvimento, da interação que se dá de maneira natural em sua vivência real. *“Aprender-em-uso libera os estudantes para aprender de uma forma pessoal, e isso, por sua vez, libera os professores para oferecer aos seus alunos algo mais pessoal e mais gratificante para ambos os lados”* (PAPERT, 1994, p. 61), pois a capacidade de construir o conhecimento sozinho, em pares ou em grupo, seja na escola ou em qualquer lugar é inerente a todos.

É a partir desse conhecimento em uso, que o aprendente desenvolve a arte de aprender (matética). Sobre matética, apesar de toda ênfase dada por ela à didática, ainda no século XVII o pedagogo Comênio, *“[...] dedicou grande parte da sua última obra, ‘Spicilegium Didacticum’, à Matética, definindo-a, em oposição à didática, como a arte do discente (‘Mathetica est ars discendi’), que consiste na tarefa de aprender a conhecer as coisas e procurar a ciências das coisas.”* (FINO, 2016, p. 2). Foi o início de uma nova visão educacional.

Ainda sobre matética, Papert (1994, p. 79) nos esclarece que a sua semântica, vem da: *“[...] ‘Matemática’ de uma família de palavras gregas relacionadas à aprendizagem. ‘Mathematikos’ significava ‘disposto a aprender’, ‘mathema’ era ‘uma lição’ e ‘manthanein’ era o verbo ‘aprender’. Ele ainda usaria o substantivo “[...] ‘matética’ para um curso sobre a arte de aprender [...].”* É através da matética que o aprendente desenvolve sua habilidade de aprender através do conhecimento-em-uso.

Encontramos uma nova educação que se baseia em contextos e espaços de aprendizagem, que não mais detém uma visão para a arte de ensinar (didática) mas sim para a arte de aprender (matética). Uma nova concepção de aprendizagem que caracteriza uma ruptura em relação às práticas pedagógicas tradicionais que supervalorizavam a didática em detrimento à forma de como o aluno aprendia. Encontramos assim, um conceito que tem em sua base metodológica, a aprendizagem, grande conquista dos aprendentes que produzem e constroem seus próprios saberes.

Segundo FINO (2016, p. 2) e preocupando-se com os processos e não com os resultados, Papert afirmava que “[...] os seus princípios são ideias que iluminam e facilitam o processo de aprender [...]” e com a análise das regras básicas de Polya, caracteriza o processo de aprendizagem baseando-se em três princípios constituídos a partir: do tempo (dar tempo a si mesmo), do falar (abrir-se à discussão) e do incitamento à revolta contra a sabedoria (aprender sem ser ensinado):

1. [...] dispendir tempo relaxado com um problema leva a vir a conhecê-lo e, através disso, a pessoa melhora sua capacidade de lidar com outros problemas semelhantes. Não é usar a regra que resolve o problema; é pensar sobre o problema que promove a aprendizagem;
2. [...] a boa discussão promove a aprendizagem
3. [...] você pode aprender sem ser ensinado e, com frequência, aprender melhor quando é menos ensinado. (PAPERT, 1994, p. 81-83);

Como vemos, o processo matético não está vinculado unicamente à aprendizagem formal. Todos nós independente do grau de maturidade podemos alcançar o conhecimento seguindo naturalmente o curso do aprender, no qual, sem perceber e saber, já usávamos os princípios aqui apresentados por Papert.

Para aprendermos sobre determinado assunto, precisamos apenas dar tempo para que aconteça o entendimento sobre o problema e aí poderemos solucionar outros iguais, discutirmos sobre o assunto, falar sobre ele com outras pessoas, fazendo associações a partir do senso comum e individual, desenvolvido no caminho e por fim aprender naturalmente sem precisar necessariamente que alguém ensine.

Esse processo apresentado por Papert seria radicalmente uma fonte para a promoção da revolução necessária em relação à escola, onde mudaria o conceito de que é unicamente na escola e pela educação que todo ser humano aprende. Apesar de sabermos que existe todo um envolvimento na relação sociedade e educação, pouco se espera de uma escola que caminha no paradigma fabril e que não despertou ainda para a arte de aprender (matética).

É do nosso conhecimento enquanto pedagogos que somos que todo o conceito de aprendizagem gira em torno do interesse, do gosto, da busca, do novo para se chegar ao conhecimento. Os aprendentes se sentem mais confiantes, mais decididos, mais importantes e

mais valorizados desenvolvendo possibilidades que facilitem a concretude do saber quando eles constroem seu próprio método de aprendizagem em um movimento, que perpassa os estágios (sensório-motor; operações concretas e forma) de Piaget (PAPERT, 1994, p. 135-136) quando formulou o pensamento mental, onde somente atingindo cada fase sequencialmente é que a criança estaria habilitada a deter determinados conhecimentos, nos apresentando o construtivismo.

Se resguardando ao estudo com as crianças, Piaget formulou uma teoria que apresenta o desenvolvimento intelectual infantil, com um método de aprendizagem que transita nos estágios nos quais, somente atingindo cada fase sequencialmente é que a criança estaria habilitada a deter determinados conhecimentos.

- estágio sensório-motor que corresponde aproximadamente ao período pré-escolar. Este é um período de pré-lógica no qual as crianças respondem à sua situação imediata; - estágio de operações concretas que corresponde aproximadamente aos anos da escola de primeiro grau. Este é um período de lógica concreta no qual o pensamento ultrapassa em muito a situação imediata, mas ainda não trabalha através da operação de princípios universais; - e o estágio formal que cobre o segundo grau e o resto da vida onde o pensamento é dirigido e disciplinado por princípios de lógica, dedução, indução e pelo princípio de teorias em desenvolvimento através da testagem de verificação e refutação empírica. (PAPERT, 1994, p. 135-136)

Segundo Papert, o aprendizado não se deve restringir a estágios ou passagens de pensamentos, para se atingir o conhecimento tão almejado. Seu estudo caracteriza uma aprendizagem onde o processo concreto se dá por toda a vida independente da idade. Sua estratégia é: “[...] fortalecer e perpetuar o processo concreto típico [...]. Ao invés de pressionar as crianças a pensarem como adultos, poderíamos fazer melhor lembrando-nos que elas são grandes aprendedores e tentar arduamente nos tornar parecidos com elas.” (PAPERT, 1994, p. 137).

Com outra roupagem, onde a aprendizagem se dar por toda a vida e em todos os momentos, independente do grau de maturidade da criança, onde o seu desenvolvimento não pode ser separado da sua vivência social, encontramos Vygotsky e sua teoria cujo processo de aprendizagem, ocorre embasado na atividade construtiva dos aprendentes, envolvida com o seu desenvolvimento histórico cultural. Tal atividade se reproduz a partir da internalização dos

conhecimentos aprendidos, através da mediação ocorrida cultural e socialmente, na qual, o sujeito absorve os conhecimentos mas recria um significado próprio que será utilizado para ele viver e atuar em sociedade.

Sobre a aquisição dos conhecimentos pelos aprendentes Vygotsky (1978, apud FINO, 2000, p. 111) apresenta a Lei Geral de Desenvolvimento Cultural segundo a qual:

[...] todas as funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento cultural da criança: primeiro, no nível social e, mais tarde, no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicologicamente), e depois dentro da criança (intrapicologicamente). Aplicando-se este princípio igualmente à atenção voluntária, à memória lógica e à formação de conceitos.

Diante disso e em uma relação existente entre quem ensina e quem aprende (aprendizagem mediada entre pares) em uma atividade dinâmica de interação social é que encontramos:

[...] a ideia da existência de uma área potencial de desenvolvimento cognitivo, definida como a distância que medeia entre o nível actual de desenvolvimento da criança, determinado pela sua capacidade de resolver problemas individuais, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problemas sob orientação de adultos ou em colaboração com pares mais capazes. (VYGOTSKY, 1978, apud FINO, 2001)

A essa área potencial de desenvolvimento cognitivo, Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A aprendizagem originada do momento das ações dos aprendentes, a partir dos conteúdos adquiridos e da sua capacidade psicológica construída, caracteriza a Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) na qual eles resolvem problemas independentemente. Mas quando os aprendentes, através da interação com outros mais capazes, conseguem solucionar problemas que antes não conseguiam resolver sozinhos, eles se encontram na ZDP e atingem o desenvolvimento.

Essa relação existente entre as zonas de desenvolvimento em um aprendente, nos mostra que os conhecimentos adquiridos hoje na ZDP se tornarão conhecimentos da ZDR em um futuro próximo, uma vez que ele poderá resolver sozinho aquilo que aprendeu através da mediação do

outro, dado a partir da maturidade atingida com o processo de aprendizagem ocorrido através da interação com um mais capaz.

Aprender fazendo, participando, construindo seus próprios conhecimentos é o que torna o ato de aprender mais prazeroso. O que muda é a forma, a maneira, é a arte de ensinar (didática) e a arte de aprender (matética) no repasse desses conhecimentos.

2. 2 MUDANÇA - PARADIGMA – INOVAÇÃO – INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

A fim de compreendermos essa nova sociedade da aprendizagem, onde a Era da Informática se faz presente, identificada por grandes acontecimentos que rompem com o cotidiano, principalmente no sistema educacional, assim como diante dos diversos fatores ocorridos no percurso histórico sobre educação e sociedade, encontramos valores que decaem e se esgotam por não mais serem inspirações para a nova sociedade que se ergue.

Nesse contexto, onde os valores não mais atingem aos anseios da sociedade vigente, dar-se início ao processo de desalienação, e novos valores, envolvidos por homens que buscam a plenitude do desenvolvimento, irão surgir. É um período identificado por Paulo Freire (1979, p. 39, grifo do autor) como sendo um “[...] *período de transição que é mudança*” e chamado por Kuhn como “*crise que se dá para uma revolução científica [...].*” Encontramo-nos em um momento, que se rompe com o tradicional para atender às novas expectativas sociais, e apresentamos o termo **paradigma**, agora mais abrangente, utilizado pelo físico e filósofo da ciência Thomas Kuhn em seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas (2011, p. 13) que designa: “[...] *as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.*”

Em uma visão mais geral, paradigma seria a regra determinada e imposta pela sociedade. Em uma visão mais restrita, seriam exemplos compartilhados de novos modelos que substituiria normas anteriores. Os homens assumem assim, determinadas posturas por moldarem suas ações baseadas em verdades, muitas vezes inquestionáveis e incontestadas, que determinam

paradigmas vigentes. Com a quebra de paradigmas, muito se percebe com relação ao que ocorre na vida daquele homem que participa ativamente na sociedade.

Sabemos que as mudanças ocorrem de diversas formas e maneiras, mudanças acontecem a todo o momento e diariamente, afetando diretamente, o lado biológico, físico, psíquico ou social do homem. Mas como se perceber ao lado de tantas mudanças? Toffler (1994) afirma: “[...] *o problema não é, portanto, eliminar as mudanças, o que não pode ser feito, mas administrá-las.*”. É preciso então, utilizar uma teoria a qual Toffler (1994, p. 304 e 305) chamou de Teoria do Âmbito Adaptativo que cria “zonas de estabilidade” para lidarmos com as mudanças, só assim, não precisaremos fugir nem nos destruirmos para iniciarmos a viver com as mudanças que acontecem.

Em um mundo de transformações sociais onde palavras como: mudança, crise, ruptura se completam e se distinguem entre si, ainda encontramos uma outra e bem atual, a inovação, tão comentada e discutida.

Enquanto palavra singular, **inovação** propõe a vontade, o desejo de mudar. **Inovação** enquanto prática, caracteriza por romper com ideias antigas e com anseios já sem conexões com o momento atual. É importante salientarmos a grande diferença que há entre inovação e mudança, tão bem distinguida por Fernandes (2000, p. 48):

[...] se toda a inovação transporta consigo uma intenção de mudança, nem toda a mudança introduz necessariamente inovação. A mudança pode, por vezes, significar apenas a recuperação de práticas do passado. [...] inovação numa perspectiva cultura [...] fase inicial do processo de mudança, caracterizando-se por combinar elementos familiares com estruturas novas.

O autor Fino (2008, p. 3) em seus estudos sobre inovação, enfatiza que:

É certo que há fatores que encorajam, fundamentam ou suportam as mudanças, mas a inovação, ainda que possa depender de todos ou de alguns desses factores (por exemplo, da tecnologia), não é neles que reside. Encontra-se, ao invés, na maneira como esses factores são utilizados para se fazer como, até aí, não fazia.

Ora, muitos são os elementos que introduzem um aspecto de mudança, inclusive os ligados à tecnologia, porém nada mais são que elementos que contribuem para mudar. Mas estarão eles sendo inovadores? Ou apenas sendo mais uma máquina de ensinar conhecimentos?

Nessa sociedade da aprendizagem que caminha na busca incansável pelo saber, antigas tendências pedagógicas, já não mais atendem às suas exigências e a inovação pedagógica se apresenta como sendo à base da ruptura para um novo olhar, um novo paradigma que emerge do trabalho incansável na construção de uma nova educação baseada em práticas pedagógicas, nas quais a relação existente entre professores e alunos promove a aprendizagem.

Com essa nova visão sobre práticas pedagógicas, ocorre uma ruptura no ensino, antes caracterizado unicamente, pela presença técnica do professor. Quebrando o paradigma de uma educação tradicional existente, Fino (2007, p. 1) caracteriza inovação pedagógica como sendo aquela que: “[...] implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essas mudanças envolvem sempre um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face às práticas pedagógicas tradicionais [...]”. Constatamos assim, um movimento de novas ações que rompem com antigas ideias, antigos ensinamentos, antigos modelos estabelecidos, no qual a vivência de uma análise crítica deve se fazer presente.

Contudo, podemos entender que a inovação pedagógica acontece na educação para:

Romper com os contextos do passado e criar os contextos de que o futuro necessita, o que implica uma redefinição do papel dos aprendizes e dos professores, é no essencial, a função da inovação pedagógica, constituída por práticas qualitativamente novas, que bem poderiam ser facilitadas ou estimuladas por mudanças curriculares e organizacionais deliberadas [...]. (FINO, 2011, p. 104-105)

O crescimento de informações acelera o conhecimento nessa sociedade da aprendizagem que se estabelece. O homem é capaz de adaptar-se a toda e qualquer mudança, mas sabemos que isso não é uma tarefa fácil.

Necessário se faz apresentar um paradigma constituído de práticas pedagógicas baseadas no desenvolver da matética, apresentada no construcionismo de Papert. Segundo Fino (2016, p. 5): “A inovação pedagógica passa exclusivamente pela matética, o que implica a autonomia

e o protagonismo do aprendiz e a redefinição do papel do professor, com todas as consequências dessa migração do aprendiz, da periferia para o centro dos processos de ação e construção.” Nesse novo olhar educacional, o aprendiz sai da periferia dos processos didáticos e assume o centro dos processos, voltados para a habilidade de aprender, instituindo a *matética* (arte de aprender) e promovendo a inovação pedagógica.

2. 3 CONSTRUCIONISMO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

Falamos do envolvimento entre construcionismo e inovação pedagógica é remetermos a ideia de que a construção do conhecimento e os instrumentos inovadores, juntos, são ferramentas capazes de gerar uma aprendizagem significativa aos aprendentes, não necessariamente e somente no ambiente institucional como é a escola, mas também fora dela em um processo sociocultural que se constrói ao longo das suas vidas.

Como bem nos diz Papert (1994, p. 125):

O Construcionismo é gerado sobre a suposição de que as crianças farão melhor descobrindo ('pescando') por si mesmas o conhecimento específico de que precisam; a educação organizada ou informal pode ajudar, principalmente, certificando-se de que elas sejam apoiadas moral, psicológica, material e psicologicamente em seus esforços.

Diante do construcionismo de Papert, a aprendizagem na qual, o interesse, o envolvimento e a interação, acontecem de maneira natural, solidificam a base de uma produção satisfatória e propiciam uma maior construção de conhecimentos. Tudo o que se faz com engajamento e compromisso, torna o aprender cada vez mais proveitoso.

Contudo, o ato gerador dessa produção faz com que a Inovação Pedagógica em um engajamento perfeito com as TIC (principalmente o computador), trabalhe na construção do conhecimento desejado. Onde o ideal, a meta maior do construcionismo de Papert (1994, p. 125) é: “[...] ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino.”

Alicerçados pelo construcionismo de Papert (1994, p. 125), este nos fala que:

[...] além de conhecimento sobre pescar, é também necessário ter boas varas de pesca – motivo pelo qual precisamos de computadores – e saber a localização de águas férteis – motivo pelo qual precisamos desenvolver uma ampla gama de atividades mateticamente férteis ou ‘micromundos’.

Proporcionar aos aprendentes, ferramentas que impulsionam a busca do conhecimento específico é o meio no qual, a aprendizagem tornar-se-á mais interessante e divertida. O uso das TIC nos ambientes de aprendizagem, proporcionará aos aprendentes, frente ao computador, desenvolve uma verdadeira construção mental, capaz de moldar e até mesmo de criar, seu próprio entendimento sobre determinados conhecimentos, independente da presença integral do professor ou orientador ao seu lado, bem como o local do envolvimento entre o aprendente e o computador.

Conforme Valente (2017), falar sobre informática na educação vai depender do modelo educacional e visão pedagógica, na qual o computador está inserido, podendo significar tanto “[...] a inserção do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação [...]” onde desenvolve a função apenas de transmitir o conhecimento, quanto “*ênfatizar o fato de o professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador [...]*”, incorporando atividades que irão dar subsídios para a construção do conhecimento por parte dos alunos.

Na abordagem instrucionista (máquina de ensinar), Valente (2017) atribui o mero uso do computador, onde as informações são apenas repassadas aos alunos, e aqui reforçamos o uso errôneo empregado ao construtivismo do uso do computador, quando naquele momento da aprendizagem as informações repassadas aos alunos, são somente aquelas, ideais para seu nível de capacidade intelectual e aqui esbarramos com os estágios operacionais de Piaget.

Já na abordagem construcionista, a construção do próprio conhecimento pelo aluno, se dá pelo uso de boas várias de pescar (PAPERT, 1994), como o computador (agora entendida como máquina para ser ensinada) seja por meio do fazer (conhecimento em uso), ou pela motivação de uma aprendizagem mais interessante e divertida (VALENTE, 2017). O aluno por si só, frente ao computador desenvolve uma verdadeira construção mental, capaz de moldar e até mesmo de criar seu próprio entendimento sobre determinados conhecimentos, independente

do local que esteja envolvido com o computador, como também da presença integral do professor ou orientador ao seu lado.

3. METODOLOGIA

A partir da fundamentação teórica apresentada, chegamos à parte da metodologia onde debruçamos o olhar sobre a pesquisa que foi realizada. A nossa linha de investigação se fundamentou no eixo da inovação pedagógica que segundo Fino (2008, p. 3): “[...] *tem que ver, fundamentalmente, com mudanças nas práticas pedagógicas e essas mudanças envolvem sempre um posicionamento crítico face às práticas pedagógicas tradicionais.*” E para tanto, o método desenvolvido neste artigo, tratou-se de uma pesquisa bibliográfica elaborada a partir de uma revisão de literatura com publicações científicas que fundamentam as teorias apresentadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificamos que o fio condutor de toda a aprendizagem, não é um conhecimento preexistente e já organizado, mas sim o conhecimento que se constrói em um processo sociocultural entre o aprendente, a educação e a sociedade. Em tal processo, a aprendizagem ocorre por toda a vida, e não necessariamente em uma determinada fase do aprendente em contato com a construção do seu próprio conhecimento. E que essa construção, acontece em todos os espaços e não em um local único, denominados de espaços formais e não formais de aprendizagem.

Percebemos, que fazer educação é desenvolver teorias, elaborar sistemas, promulgar conhecimentos. É revirar o cabedal de conhecimentos de antigos estudiosos tais como Papert, Piaget, Vygotsky, ondes seus pensamentos e ideias, estão bem atuais e agindo de forma significativa no desenvolvimento educacional.

Afirmamos que existe sim, um entrosamento do Construcionismo com a Inovação Pedagógica. Onde os aprendentes se tornam protagonistas de sua própria aprendizagem, saindo da periferia dos processos pedagógicos e assumem o centro dos processos voltados para a habilidade de aprender (matética), detendo o uso do computador, como uma verdadeira

ferramenta (vara de pescar) de colaboração para se atingir a aprendizagem e não como instrumento único e principal para se ter inovação e alcançar a aprendizagem, promovendo assim, inovação pedagógica.

Os estudos apontaram que existe uma necessidade de ampliar os horizontes, de fomentar as práticas pedagógicas, de engajar os profissionais da educação e de vivenciar mais profundamente a construção do conhecimento em nossos aprendentes.

Sendo necessário assim, reafirmamos o compromisso de que educar uma sociedade é fazê-la progredir, torná-la um conjunto harmônico e conjugado das forças individuais. E só se faz progredir, quando se desenvolve uma sociedade a partir de uma ação contínua. É fazer a escola adquirir sua própria identidade, despertando a consciência própria e crítica no aprendente, bem como identificando o seu verdadeiro papel enquanto cidadão na sociedade.

É, enquanto educadores que somos, desempenharmos um papel compromissado com a valorização da capacidade do “ser”, sabendo que o “fazer”, é peça essencial na construção do conhecimento, pois fazer inovação é “crer que” continuar na rotina é “*viver sem ser e nada fazer*”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMBI, Franco. **História da Pedagogia**. São Paulo: Fundação Editora UNESP (FEU), 1999.

FERNANDES, M. R. **Mudança e Inovação na Pós-modernidade**. Perspectivas curriculares. Porto: Porto Editora, p. 48-49, 2000.

FINO, Carlos Nogueira. A etnografia enquanto método: um modo de entender as culturas (escolares) locais. In Christine Escallier e Nelson Veríssimo (Org.). **Educação e Cultura** (pp. 43-53). Funchal: DCE - Universidade da Madeira, 2008.

_____. Inovação Pedagógica, Etnografia, Distanciamento. In FINO, Carlos Nogueira (org.). **Etnografia da Educação**. Funchal: Universidade da Madeira – CIE – UMa, 2011.

_____. Inovação Pedagógica: significado e campo (de investigação). **III Colóquio DCE-Uma. Oficina B – Inovação Pedagógica**. 2007. Disponível em:

http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/Inovacao_Pedagogica_Significado_%20e_Campo.pdf. Acesso em: maio 2016.

_____. Matética e inovação pedagógica: o centro e a periferia. In Fernanda Gouveia & Maria Gorete Pereira (Org.). **Didática e Matética**. Funchal: Universidade da Madeira - CIE-UMa, 2016.

_____. Novas tecnologias, cognição e cultura: um estudo no primeiro ciclo do ensino básico (tese de Doutorado). Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2000.

_____. Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): três implicações pedagógicas. **Revista Portuguesa de Educação**. Vol 14, nº 2, p. 273-291, 2001.

FREIRE, Paulo. **Educação e Mudança**. São Paulo: Paz e Terra: 1979.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. 11. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.

PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

SOUSA, Jesus Maria. **Educação: textos de intervenção**. Funchal: Liberal, 2004.

TOFFLER, Alvin. **O choque do futuro**. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 1970.

VALENTE, José Armando. **Informática na educação: instrucionismo x construcionismo**. Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/tecnologia/0003.html>. Acesso em: maio de 2017.

